

Взаємодія бухгалтерського обліку і управління

Предметом дослідження є взаємодія бухгалтерського обліку і управління.

Метою дослідження є узагальнити зарубіжний досвід вирішення теоретичних і практичних питань методології, методики й організації бухгалтерського обліку.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті дано визначення змісту поняття «система бухгалтерського обліку». Наведені види господарського обліку. Окреслені основні принципи бухгалтерського обліку.

Висновки. Виходячи з визначення системи як сукупності певних елементів і неможливості цілісності системи без будь-якого її елемента, можна визначити систему бухгалтерського обліку як сукупність всіх взаємопов'язаних елементів методу обліку. Система бухгалтерського обліку дає можливість спостерігати, фіксувати, обробляти, накопичувати, відображати інформацію про сукупність різнорідних об'єктів (фактів, подій, явищ) в усій складності їх взаємозв'язків у межах однієї загальної системи взаємопов'язаних елементів. Система бухгалтерського обліку визначається не як спосіб виконання конкретних завдань, що виконуються в кожному конкретному випадку, а як сукупність елементів методу (метод), методика їх застосування та форми, за якими ведеться бухгалтерський облік. Бухгалтерський облік у всіх його різноманітних проявах визначається як інформаційна система підприємства, поділяючи її на основні види або компоненти. Традиційно (у вітчизняній науці) прийнято класифікувати господарський облік за видами, розділяючи його на оперативний, статистичний і бухгалтерський. У найбільш поширеному визначенні, бухгалтерський облік – це процес безперервного відображення інформації у вартісному вигляді про зміни в стані активів, власного капіталу та зобов'язань підприємства з метою оцінки його майнового та фінансового станів, а також результатів діяльності. Бухгалтерський облік є однією із функцій управління, планування, контролю та регулювання.

Ключові слова: підприємство, система бухгалтерського обліку, інформація, фінанси, управління, ринок, конкурентоспроможність, інновації, ефективність, користувачі.

Interaction of accounting and management

The subject of research is the interaction of accounting and management.

The purpose of the research is to generalize the foreign experience of solving theoretical and practical issues of methodology, methods and organization of accounting.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The article defines the meaning of the concept of "accounting system". The types of economic accounting are given. Basic principles of accounting are outlined.

Conclusions. Based on the definition of the system as a set of certain elements and the impossibility of the integrity of the system without any of its elements, it is possible to define the accounting system as a set of all interrelated elements of the accounting method. The accounting system makes it possible to observe, record, process, accumulate, and display information about a set of disparate objects (facts, events, phenomena) in all the complexity of their interrelationships within one general system of interconnected elements. The accounting system is defined not as a method of performing specific tasks performed in each specific case, but as a set of elements of the method (methods), the method of their

application, and the forms by which accounting is conducted. Accounting in all its various manifestations is defined as the information system of the enterprise, dividing it into the main types or components. Traditionally (in domestic science) it is customary to classify economic accounting by types, dividing it into operational, statistical and accounting. In the most common definition, accounting is a process of continuous display of information in a cost form about changes in the state of assets, equity and liabilities of an enterprise in order to assess its property and financial conditions, as well as the results of operations. Accounting is one of the functions of management, planning, control and regulation.

Keywords: *enterprise, accounting system, information, finance, management, market, competitiveness, innovations, efficiency, users.*

Постановка проблеми. Бухгалтерський облік розвивається і змінюється відповідно до вимог економічного життя людини. Починаючи з простіших прийомів обліку матеріальних цінностей облік розвинувся до складної системи, що здатна задовольнити будь-які інформаційні потреби управління. Однак інтенсифікація процесу залучення до сфери облікових інтересів великої кількості управлінських інструментів і методів призвела до плутанини в основних поняттях бухгалтерського обліку як науки. Серед таких проблем є проблема існування так званого «стратегічного обліку».

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У дослідження теорії бухгалтерського обліку та його управлінського напрямку зробили значний внесок багато вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед вітчизняних науковців слід відзначити: М.Т. Білуху, Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, Г.Г. Кірейцева, Ю.А. Кузьмінського, Ю.І. Осадчого, М.С. Пушкара, а також зарубіжних учених: Х. Андерсона, К. Друрі, Р. Каплана, Б. Нідлза, Б. Райана, Д. Фостера. Однак, питання методології та організації бухгалтерського обліку з метою стратегічного управління є проблемними та потребують вирішення.

Мета статті – узагальнити зарубіжний досвід вирішення теоретичних і практичних питань методології, методики й організації бухгалтерського обліку.

Виклад основного матеріалу. У процесі модернізації управління, переходу до нових форм і способів господарювання, зміни зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства змінюється і сам бухгалтерський облік. Нові функції, які виконує система бухгалтерського обліку на підприємстві, говорять про те, що бухгалтерський облік не стоїть на місці, а динамічно розвивається.

Необхідно відзначити, що серед науковців ведуться суперечності стосовно чіткого визначення системи бухгалтерського обліку і його складових. У бухгалтерському словнику сказано, що система

бухгалтерського обліку – це сукупність елементів методу обліку, пов'язаних між собою та об'єднаних у єдине ціле, що надають інформацію про стан, рух активів, пасивів і зобов'язань підприємства, про характер і результати господарювання в єдиному грошовому вимірнику [1]. До визначення системи бухгалтерського обліку та її складових елементів слід підходити через визначення бухгалтерського обліку як науки. Існує велика кількість визначень бухгалтерського обліку як науки. Кожна наука має свою теоретичну складову – методологію. Методологія бухгалтерського обліку як його основа і теоретична частина є вченням про методи пізнання. Традиційно вважається, що метод є сукупністю з восьми елементів методу: документації, інвентаризації, оцінки, калькуляції, рахунків, подвійного запису, балансу, звітності.

Застосування теоретичних розробок бухгалтерського обліку на практиці здійснюється через методіку – конкретизацію застосування методів. Це є елементом, що поєднує теоретичні дослідження і практичне застосування.

Виходячи з визначення системи як сукупності певних елементів і неможливості цілісності системи без будь-якого її елемента, можна визначити систему бухгалтерського обліку як сукупність всіх взаємопов'язаних елементів методу обліку. Система бухгалтерського обліку дає можливість спостерігати, фіксувати, обробляти, накопичувати, відображати інформацію про сукупність різних об'єктів (фактів, подій, явищ) в усій складності їх взаємозв'язків у межах однієї загальної системи взаємопов'язаних елементів. Система бухгалтерського обліку визначається не як спосіб виконання конкретних завдань, що виконуються в кожному конкретному випадку, а як сукупність елементів методу (метод), методика їх застосування та форми, за якими ведеться бухгалтерський облік.

Бухгалтерський облік у всіх його різноманітних проявах визначають як інформаційну систему підприємства, поділяючи її на основні види

Види господарського обліку *

* складено авторами

або компоненти. Традиційно (у вітчизняній науці) прийнято класифікувати за видами господарський облік, розділяючи його на оперативний, статистичний і бухгалтерський (див. рисунок).

Господарський облік – облік господарської діяльності підприємства, а також його активів, зобов'язань і власного капіталу, який полягає у спостереженні, вимірюванні та реєстрації.

На другому рівні системи розміщувались оперативний, статистичний і бухгалтерський облік. Кожен із видів обліку повинен був виконувати (виконував і виконує) певну роль.

За допомогою оперативного обліку одержують дані про господарські процеси на підприємстві на будь-який момент часу в залежності від потреби. Оперативний облік відрізняється швидкістю отримання інформації. Негативною рисою оперативного обліку є можливість деяких погрешностей і неточностей наданої інформації через брак часу на її збір, обробку та уточнення.

За допомогою статистичного обліку отримують інформацію про показники, які характеризують закономірності та тенденції розвитку підприємства, зведення, групування і розрахунок середніх величин, індексів.

У найбільш поширеному визначенні бухгалтерський облік – це процес безперервного відображення інформації у вартісному вигляді про зміни в стані активів, власного капіталу та зобов'язань підприємства з метою оцінки його майнового та фінансового станів, а також результатів діяльності.

Бухгалтерський облік є однією із функцій управління, планування, контролю та регулювання.

З набуттям незалежності країни і взяттям курсу на побудову ринкової економіки серйозних змін зазнав і вітчизняний бухгалтерський облік. Широко залучався зарубіжний досвід.

Окремі вчені поділяють бухгалтерський облік на управлінський та фінансовий. Бухгалтерський фінансовий облік – це облік, який безперервно здійснюється з метою отримання інформації

про майновий і фінансовий стан підприємства у вартісному вигляді, а також про результати його діяльності, за допомогою подвійних бухгалтерських записів, включаючи ті з них, які здійснюються за даними, отриманими за допомогою управлінського обліку. Ця інформація призначена здебільшого для зовнішніх користувачів. Управлінський облік – це облік, який формує інформацію у вартісному, натуральному та трудовому вигляді для внутрішнього використання на підприємстві. Ця інформація використовується для калькуляції собівартості виготовленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг, планування діяльності підприємства та прийняття інших управлінських рішень.

Таким чином, управлінський облік тісно пов'язаний із фінансовим, бо фінансовий оперує даними, отриманими за допомогою управлінського, і навпаки. Оперативний, статистичний і бухгалтерський облік також тісно пов'язані між собою і доповнюють один одного.

Висновки

Виходячи з визначення системи як сукупності певних елементів і неможливості цілісності системи без будь-якого її елемента, можна визначити систему бухгалтерського обліку як сукупність всіх взаємопов'язаних елементів методу обліку. Система бухгалтерського обліку дає можливість спостерігати, фіксувати, обробляти, накопичувати, відобразити інформацію про сукупність різно-рідних об'єктів (фактів, подій, явищ) в усій складності їх взаємозв'язків у межах однієї загальної системи взаємопов'язаних елементів. Система бухгалтерського обліку визначається не як спосіб виконання конкретних завдань, що виконуються в кожному конкретному випадку, а як сукупність елементів методу (метод), методика їх застосування та форми, за якими ведеться бухгалтерський облік. Бухгалтерський облік у всіх його різноманітних проявах визначають як інформаційну

систему підприємства, поділяючи її на основні види або компоненти. Традиційно (у вітчизняній науці) прийнято класифікувати господарський облік за видами, розділяючи його на оперативний, статистичний і бухгалтерський. У найбільш поширеному визначенні, бухгалтерський облік – це процес безперервного відображення інформації у вартісному вигляді про зміни в стані активів, власного капіталу та зобов'язань підприємства з метою оцінки його майнового та фінансового станів, а також результатів діяльності. Бухгалтерський облік є однією із функцій управління, планування, контролю та регулювання.

Список використаних джерел

1. Бухгалтерський словник / [авт. уклад. Ф. Ф. Бутинець]. Житомир: ЖІТІ, 2001. 224 с.
2. Важинський Ф. А., Колодійчук А. В. Маркетингові дослідження в системі управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. Львів: РВВНЛТУ України. 2009. Вип. 19 (1). С. 125–130.
3. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Черторижський В. М. Фактори інноваційного розвитку промисловості. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2011. Вип. 21 (11). С. 201–205.
4. Гаврилко П. П., Лалакулич М.Ю., Колодійчук А. В. Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2012. Вип. 22.4. С. 158–164.
5. Завгородній В. П. Бухгалтерський облік в Україні: навч.–практ. посібник. 4–е вид., перероб і доп. К.: А.С.К., 1999. 864 с.
6. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1(132). С. 58–62.
7. Колодійчук А. В., Пісний В. М. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (13). С. 172–178.
8. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.
9. Кузьмінський Ю. А. Що таке система бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік і аудит. 2006. № 6. С. 8–11.
10. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.
11. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.
12. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. Київ: А.С.К., 2000. 784 с.
13. Ценклер Н. І., Колодійчук А. В., Лалакулич М. Ю., Молнар О. С. Бухгалтерський облік і аудит у зарубіжних країнах: підручник. Львів, 2021. 180 с.

References

1. Bukhhalters'kyu slovnyk [Accounting dictionary] (2001). [Author and compiler F. F. Butynets]. Zhytomyr: ZHYTI. [in Ukrainian].
2. Vazhynskyy, F. A., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Marketynhovi doslidzhennya v systemi upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv [Marketing research in the system of competitiveness management of enterprises]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (1) (pp. 125–130). [in Ukrainian].
3. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., & Chertoryzhskyy, V. M. (2011). Faktory innovatsiynoho rozvytku promyslovosti [Factors of innovation development of industry]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 21 (11) (pp. 201–205). [in Ukrainian].
4. Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodiychuk, A. V. (2012). Osnovni factory vynyknennya kryzovykh yavlyshch na promyslovykh pidpryyemstvakh [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].
5. Zavhorodniy, V. P. (1999). Bukhhalters'kyu oblik v Ukrayini [Accounting in Ukraine]: Manual. 4th ed., revised and supplemented. Kyiv: A.S.K. [in Ukrainian].
6. Kolodiychuk, A. V. (2012). Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Information as a factor of innovation development of the economy]. In Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].
7. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Features of functioning of machine-building enterpris-

es at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). *Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu* [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

9. Kuzminsky, Yu. A. (2006). *Shcho take systema bukhhalters'koho obliku* [What is the accounting system]. *Bukhhalters'kyi oblik i audyt – Accounting and auditing*, 6, 8–11. [in Ukrainian].

10. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). *Teoretychni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstv* [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

11. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). *Upravlinnya konkurentospromozhnistyu mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny* [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

12. Tkachenko, N. M. *Bukhhalters'kyi finansovyy oblik na pidpryyemstvakh Ukrayiny*. Kyiv: A.S.K., 2000. [in Ukrainian].

13. Tsenkler, N. I., Kolodiychuk, A. V., Lalakulych, M. Yu., Molnar, O. S. (2021). *Bukhhalters'kyi oblik i audyt u zarubizhnykh krayinakh* [Accounting and auditing in foreign countries]: Textbook. Lviv. [in Ukrainian].

Дані про авторів

Яцко Максим Вікторович,

к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Андрейчик Степан Васильович,

магістр, економічний факультет, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Танасейчук Іванна Іванівна,

магістр, економічний факультет, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Data about authors

Maksym Yatsko,

Ph.D. of Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Stepan Andreichyk,

Master's degree, Faculty of Economics, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Ivanna Tanaseichuk,

Master's degree, Faculty of Economics, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

МАРЦИНОВСЬКИЙ В. В.

Інтегровані маркетингові комунікації: історія розвитку

Предмет дослідження – термін «інтегровані маркетингові комунікації» та інші, що передували його появі, сукупність їхніх специфічних рис.

Метою написання **статті** є систематизація й узагальнення даних стосовно історії виникнення та розвитку поняття «інтегровані маркетингові комунікації» та дотичних до нього.

Методологія проведення роботи – методи аналізу та синтезу; порівняння та узагальнення.

Результати роботи. Стаття присвячена питанням історіографії поняття інтегрованих маркетингових комунікацій (ІМК) та еволюції даного поняття включно до терміну «комплекс інтегрованих маркетингові комунікацій» (КІМК). Надано рекомендації щодо напрямків подальших досліджень.

Ключові слова: інтегровані маркетингові комунікації, комплекс інтегрованих маркетингових комунікацій, маркетингове середовище, історія маркетингу, конкурентоспроможність.